

SUBSTANTIVATION AS A METHOD OF MORPHOLOGICAL-SYNTACTIC DERIVATION IN RUSSIAN AND KARAKALPAK LANGUAGES

Chimbergenov Bahram Esbergenovich

Matnazarov Rasul Raximetjanovich

Lecturer of the Department of Russian Language and Literature of Berdakh Karakalpak State University

rasul1801r@gmail.com, Chimbergenov95@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19752130>

ARTICLE INFO

Received: 18th April 2026

Accepted: 23rd April 2026

Online: 24th April 2026

KEYWORDS

Substantivization, morphological-syntactic derivation, word formation, conversion, Russian language, Karakalpak language, lexical-semantic method, parts of speech, comparative linguistics, Turkic languages.

ABSTRACT

The article examines substantivation as one of the methods of morphological-syntactic derivation in a comparative aspect based on the material of the Russian and Karakalpak languages. The theoretical foundations of this phenomenon are analyzed, full and partial substantivation are distinguished, and productive models of the transition of words of various parts of speech into the category of nouns are described. The results of the comparative analysis contribute to the typological theory of conversion and word formation.

СУБСТАНТИВАЦИЯ КАК СПОСОБ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В РУССКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ

Чимбергенов Бахрам Есбергенович

Матназаров Расул Рахиметжанович

Преподаватель кафедры русского языка и литературы Каракалпакского

государственного университета имени Бердаха

rasul1801r@gmail.com, Chimbergenov95@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19752130>

ARTICLE INFO

Received: 18th April 2026

Accepted: 23rd April 2026

Online: 24th April 2026

KEYWORDS

Субстантивация, морфолого-синтаксическая деривация, словообразование, конверсия, русский язык, каракалпакский язык, лексико-семантический

ABSTRACT

В статье рассматривается субстантивация как один из способов морфолого-синтаксической деривации в сопоставительном аспекте на материале русского и каракалпакского языков. Анализируются теоретические основы данного явления, разграничиваются полная и неполная субстантивация, описываются продуктивные модели перехода слов различных частей речи в разряд имён существительных. Результаты сопоставительного анализа вносят вклад в типологическую теорию конверсии и словообразования.

*способ, части речи,
сопоставительная
лингвистика, тюркские
языки.*

Введение

Среди способов образования новых слов в языке особое место занимает лексико-семантический, или морфолого-синтаксический, метод – субстантивация. Она активно изучается в рамках современной дериватологии и типологической лингвистики, однако сопоставительный анализ этого процесса на материале русского и каракалпакского языков остаётся недостаточно разработанным.

Теоретические основы субстантивации

Субстантивация как лингвистический феномен была описана ещё в трудах классических грамматистов. В современной русистике под субстантивацией понимается процесс перехода прилагательных, причастий, числительных, наречий и других частей речи в разряд существительных. При этом слово приобретает способность обозначать предмет (лицо, явление, понятие), принимать парадигму склонения существительного и выполнять соответствующие синтаксические функции (подлежащего, дополнения и др.).

В научной литературе принято разграничивать полную (лексическую) и неполную (синтаксическую) субстантивацию. При полной субстантивации слово

окончательно утрачивает связь с исходной частью речи и функционирует исключительно как существительное: рус. «столовая», «ванная», «больной». При неполной (контекстуальной) субстантивации слово сохраняет двойственную природу и может функционировать как в роли прилагательного, так и в роли существительного в зависимости от контекста.

Теоретическое обоснование субстантивации тесно связано с понятием конверсии – способа словообразования, при котором новое слово образуется без добавления аффиксов, исключительно за счёт изменения синтаксической позиции и семантического переосмысления. В русском языке субстантивация является одним из наиболее продуктивных видов конверсии, тогда как в агглютинативных языках, к которым относится каракалпакский, данный процесс имеет свою специфику.

Субстантивация в русском языке

В русском языке субстантивация как морфолого-синтаксический способ деривации охватывает прежде всего прилагательные и причастия. Субстантивированные прилагательные представляют собой хорошо изученный класс лексем: «прихожая», «гостиная», «мороженое», «больной», «военный».

Данные единицы сохраняют флексии прилагательного, однако семантически переориентированы на обозначение предмета или лица.

Субстантивация причастий также весьма продуктивна: «учащийся», «трудящийся», «управляющий», «заведующий». Эти слова утратили глагольную семантику процессуальности и закрепились в языке как наименования лиц по роду деятельности. Помимо этого, в русском языке фиксируется субстантивация числительных («первый» → «первый из них») и наречий в определённых контекстах.

С точки зрения морфологии русские субстантиваты склоняются по адъективному типу, что отличает их от исконных существительных. Синтаксически они занимают позиции, характерные для существительных: подлежащего, прямого и косвенного дополнения, именной части составного сказуемого. Такая двойственность – адъективная морфология при субстантивной синтаксической функции – составляет суть морфолого-синтаксической деривации.

Субстантивация в каракалпакском языке

Каракалпакский язык как агглютинативный тюркский язык обладает принципиально иным морфологическим устройством, что определяет специфику субстантивации в нём. В фундаментальном исследовании А. Бекбергенова «Қарақалпақ тилинде сөзлердің жасалыуы» (Нукус, 1979), посвящённом словообразованию в

каракалпакском языке путём словосложения, субстантивация рассматривается в рамках лексико-семантического способа словообразования (лексика-семантикалық усыл).

Согласно А. Бекбергенову, лексико-семантический способ предполагает переход слова в другой лексико-грамматический класс без изменения его внешней формы. При этом слово меняет лишь значение, оставаясь фонетически и морфологически неизменным. Одной из разновидностей данного процесса является *субстантивация* (атлыққа өтиў) – переход прилагательных, числительных и других частей речи в разряд имён существительных.

В каракалпакском языке зафиксированы следующие модели субстантивации. Во-первых, переход качественных прилагательных в имена существительные: *жансыз* (букв. «бездушный», прилагательное) → *жансыз* («шпион», существительное); *қара* («чёрный») → *қара* («зло», «вред» — существительное); *келте* («короткий») → *келте* («болезнь»). Во-вторых, переход причастных форм глагола в существительные: *оқыўшы* («читающий» → «ученик»), *жазыўшы* («пишущий» → «писатель»). В-третьих, переход числительных: *жети* («семь» → «неделя», «хәпте»).

Важной особенностью субстантивации в каракалпакском языке является то, что субстантиват не меняет своей аффиксальной структуры, но принимает падежные и число-притяжательные аффиксы имени существительного. Это

соответствует агглютинативной природе языка: аффиксация происходит линейно, и субстантиват встраивается в именную парадигму, не изменяя своей основы. Тем самым субстантивация в каракалпакском языке реализуется как функциональный сдвиг при формальной стабильности слова.

Следует также отметить, что А. Бекбергенов разграничивает субстантивацию как переход в разряд существительных (*субстантивация*) и адъективацию (*адъективация*) – переход в прилагательные, а также прономинализацию – переход в местоимения и адвербиализацию – переход в наречия. Все эти процессы охватываются термином «лексика-семантикалық усыл» (лексико-семантический способ) и составляют морфолого-синтаксическую деривацию в широком смысле.

Сопоставительный анализ

Сопоставительный анализ субстантивации в русском и каракалпакском языках обнаруживает как универсальные закономерности, так и существенные типологические различия. К общим чертам относится сам механизм семантического переосмысления: и в русском, и в каракалпакском языках слово, переходя в разряд существительных, начинает обозначать предмет, лицо или явление, утрачивая или ослабляя процессуальное либо признаковое значение.

Вместе с тем различия обусловлены прежде всего морфологическим строем языков. В русском (флективном) языке

субстантиват сохраняет адъективные окончания, что создаёт морфологическую маркированность его переходного статуса. В каракалпакском (агглютинативном) языке субстантиват принимает именные аффиксы, тогда как основа слова остаётся неизменной. Это делает процесс субстантивации в каракалпакском языке менее «заметным» с формальной точки зрения, но семантически столь же значимым.

Различается и продуктивность отдельных моделей. В русском языке наиболее продуктивна субстантивация прилагательных и причастий (в особенности форм на -щий, -ный). В каракалпакском языке, согласно материалам А. Бекбергенова, высокой продуктивностью отличается субстантивация причастных форм на -ўшы/-уши (оқыўшы, жазыўшы), а также переход прилагательных, утративших признаковое значение и закрепившихся в функции имени лица или явления.

Ещё одним существенным различием является роль контекста. В русском языке неполная субстантивация принципиально зависит от синтаксической позиции в предложении. В каракалпакском языке функциональный сдвиг нередко закрепляется лексически быстрее, что объясняется аналитическими тенденциями в синтаксисе тюркских языков и особенностями порядка слов.

Заключение

Субстантивация представляет собой универсальный

лингвистический процесс, реализующийся в разных языках по-разному в зависимости от их морфологического типа. В русском языке она проявляется как смена категориальной принадлежности слова при сохранении адъективной флексии; в каракалпакском – как функциональный сдвиг при формальной стабильности основы с

принятием именных аффиксов. Оба языка используют субстантивацию как продуктивный способ пополнения лексики, прежде всего для обозначения лиц по признаку или действию. Дальнейшие сопоставительные исследования в данной области способны обогатить типологическую теорию конверсии и словообразования в целом.

References:

1. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинде сөзлердиң жасалыўы (Сөзлердиң қосылыўы усылы). – Нукус: «Қарақалпақстан» баспасы, 1979. – 124 с.
2. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.: Высшая школа, 1972. – 614 с.
3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. – М.: Просвещение, 1973. – 304 с.
4. Кубрякова Е. С. Что такое словообразование. – М.: Наука, 1965. – 78 с.
5. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. – М.: Изд-во МГУ, 1968. – 310 с.